

**Г.П. Кузьміна,
В.А. Потабашиї,
В.І. Фесенко,
О.В. Князева,
В.Є. Азаренко,
А.М. Василенко,
В.Е. Хацько**

РОЛЬ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ У ПІДВИЩЕННІ ЯКІСНОЇ УСПІШНОСТІ З ПИТАНЬ КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ ПІД ЧАС ПЕРВИННОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЗА ФАХОМ «ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ»

*ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
кафедра терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО
(зав. – д. мед. н., проф. В.А. Потабашиї)*

*пл. 30-ти річчя Перемоги, 2, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000, Україна
SE "Dnipropetrovsk medical academy of Health Ministry of Ukraine"*

Department of therapy, cardiology and family medicine

30-richchja Peremogi Area, 2, Kryvyi Rig, Dnipropetrovsk region, 50000, Ukraine

e-mail: 606@dsma.dp.ua

Ключові слова: *первинна спеціалізація, позааудиторна робота, клінічна імунологія, внутрішні хвороби, якісна успішність*

Key words: *primary specialization, out-of-class work, clinical immunology, clinical allergology, qualitative successes*

Реферат. Роль внеаудиторной работы работы врачей-интернов в повышении качественной успеваемости по вопросам клинической иммунологии и аллергологии во время первичной специализации по специальности «Внутренние болезни». Кузьмина А.П., Потабашиї В.А., Фесенко В.И., Князева Е.В., Азаренко В.Е., Василенко А.М., Хацько В.Э. Использование самостоятельной внеаудиторной работы врачей-интернов по специальности «Внутренние болезни» в разделе «Клиническая иммунология и аллергология» способствовало повышению качественной успеваемости интернов.

Abstract. The role of out-of-class work of doctor-interns in improving qualitative academic progress on clinical immunology and allergology under the primary specialization "Internal diseases". Kuz'mina G.P., Potabashniy V.A., Fesenko V.I., Knjazjeva O.V., Azarenko V.Je., Knjazjeva O.V., Vasylenko A.M., Khatsko V.E. The use of independent out-of-class work of interns on the specialty "Internal diseases" in the section of clinical immunology and allergology promoted the improvement of the qualitative success of interns.

Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки спеціаліста шляхом поглиблення, розширення і оновлення його професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі попереднього освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду [1, 3, 5]. На теперішній час післядипломна освіта лікарів зазнає якісних перетворень. Найважливішою властивістю, якої набуває освіта, стає гнучкість, здатність до переналадження. Однією з вимог до післядипломної освіти є широке використання в навчальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять у поєднанні з позааудиторною роботою з метою формування та розвитку професійних навичок лікарів-інтернів. Використання в навчальному процесі інноваційних методик сприяє підвищенню компетентності слухачів, що визначається Законом України «Про Вищу освіту» як динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну діяльність [2].

На кафедрі кардіології, терапії та сімейної медицини ФПО на циклі первинної спеціалізації за фахом "Внутрішні хвороби" при вивченні питань клінічної алергології та імунології використовуються такі інтерактивні форми навчання, як «круглий стіл», дискусія, мозковий штурм та майстер-класи. Також велика увага приділяється самостійній роботі лікарів-інтернів.

Вивчення питань клінічної алергології та імунології в інтернатурі проводиться згідно з Уніфікованою програмою спеціалізації (інтернатури) за фахом «Внутрішні хвороби», затвердженою МОЗ України в 2013 році, яка передбачає 36 годин з клінічної алергології на першому році навчання та 7 годин з клінічної імунології на другому році навчання (за додатковою програмою). Цілком зрозуміло, що навчання інтернів згідно з існуючою програмою недостатньо для опанування теоретичних і

клінічних основ імунології та оволодіння практичними навичками. Особливо це стосується питань клінічної імунології. З цією метою на кафедрі видано навчальний посібник для позааудиторної роботи лікарів-інтернів «Методологічні підходи до оцінки імунного статусу» за редакцією академіка Г.В. Дзяка та члена-кореспондента АМН України Т.О. Перцевої [4]. У ньому передбачені такі теми: поняття про імунітет, класифікація, первинна і вторинна імунна відповідь, феномен триклітинної кооперації при гуморальній імунній відповіді, роль цитокінів в імунній і запальній відповіді, сучасні підходи до

діагностики та лікування сепсису, імунологічна діагностика туберкульозу, імунопатогенез синдрому антифосфоліпідних антитіл. До кожної теми додаються контрольні тестові завдання. Завершується самостійна робота лікарів-інтернів над цим модулем інтерпретацією імунограм. Після закінчення цього самостійного модулю проводяться факультативні заняття з використанням інтерактивних методик.

Введення в позааудиторну роботу лікарів-інтернів зазначених аспектів клінічної імунології сприяло підвищенню якісної успішності на 21,2%.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Вальшмідт І.М. Основні проблеми вищої освіти в Україні та шляхи її модернізації / І.М. Вальшмідт, О.О. Гайдей // Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С. 152-153.
2. Закон України «Про вищу освіту» [електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради (ввр), 2014. — № 37/38. — ст. 2004. — Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page>
3. Лукашук В.І. Модернізація української вищої освіти / В.І. Лукашук // Укр. соціум. – 2013. – № 1. – С. 75-87.

4. Методологічні підходи до оцінки імунного статусу: навч. посіб. для позааудиторної роботи лікаря-інтерна, I-II частини / Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Г.П. Кузьміна, В.А. Потабашній. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2014. – 208с.
5. Яковець В. Проблеми впровадження сучасної освітньої політики в системі вищої освіти України / В. Яковець // Післядипломна освіта в Україні. – 2016. – № 1. – С. 9-16.

REFERENCES

1. Val'dshmidt I.S., Val'dshmidt IM, Gajdej OO. [The main problems of higher education in Ukraine and the ways of its modernization]. *Ekonomika ta derzhava*. 2014;6:152-3.Ukrainian.
2. [Law of Ukraine "On Higher Education"]. *Vidomosti Verhovnoi' Rady*. 2014;37/38:2004. Available from: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page>. Ukrainian.
3. Lukashhuk VI, Lukashhuk OS. [Modernization of Ukrainian higher education]. *Ukrai'ns'kyj socium*. 2013;1:75-87.Ukrainian.

4. Dzjak GV, Pertseva TO, Kusmina GP, Potabashniy VA. [Methodological approaches to assessing immune status]. A manual for non-auditing work of a doctor-intern, FOP Chernjavs'kyj DO, Kryvyj Rig. 2014;208. Ukrainian.
5. Jakovec' V. [Problems of implementation of modern educational policy in the system of higher education of Ukraine]. *Pisljadyplomna osvita v Ukrai'ni*. 2016;1:9-16. Ukrainian.

